

TERMIN LINGVISTIKANING O'RGANISH OBYEKTI SIFATI.

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali*

Xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi

Raximjonova Dilshodaxon

Annotatsiya: Til faqatgina fikrni ifodalash vositasigina bo'lib qolmasdan, u jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlarni o'zida aks ettiruvchi muhim hodisa ham hisoblanadi. Dunyoda ilm-fan, texnika-texnologiya sohalarida bo'layotgan o'zgarishlar o'zi bilan birga yangi g'oyalar, yangi qarashlar va tilshunoslikning muhim qismiga aylanib borayotgan terminlarni bizga tanishtirmoqda. Tilshunoslikda yangi terminlar va so'zlarning paydo bo'lishi tilning leksik qatlami boyishi va uning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: tilshunoslik, termin, terminologiya, termin tizimi, ana'naviy usul.

Zamonaning shiddat bilan rivojlanishi texnika va ilm fanning jadal yuksalishi yangidan yangi tadqiqotlarning ixtiro qilinishi Jaxon tilshunosligida maxsus termnologik ma'no kasb etadigan tilning o'ziga xos birligi terminning chuqur o'rganilishiga sharoit yaratib berdi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Tayanch so'z va iboralarni, texnologiyaga oid so'zlarni va muayyan bir kasbga tegishli bo'lgan so'zlarni va yoki boshqa bir soxaga oid bo'lgan so'zlarni ifodalashda yordam beradigan terminlar tilshunoslikning terminologiya bo'limida o'rganilar ekan unga oid bo'lgan bir necha ta'riflarni ko'zdan kechirar ekanmiz xozirgi vaqtga qadar unga berilgan ta'rif bo'yicha qator munozaralar mavjudligini va tilshunos olimlarning aniq bir to'xtamga kela olishmaganligini kuzatishimiz mumkin.

Hozirgi kunda tilshunoslikdagi terminologiya sohasining taraqqiy etib borishini, yangi so'z yasash, so'zlarga yangi ma'nolar yuklash, ba'zi bir kategoriyalarning leksikalashuvi, so'z birikmasining semantik bir butun holga kelib qolishi, shuningdek, boshqa turli tillardan so'z olish va so'z yasash sababli ro'y

bermoqda hamda tilshunoslikning leksik qatlamini hosil qiluvchi termin va terminologiyaning lingvistik aspektlaridan terminshunoslik ko‘plab tadqiqotchilarni diqqat markazida turibdi. Terminologiya sohasidagi jumboqlarni yechimini topish dolzarbligi keng bo‘lib, hayot bilan hamohang yuradi. Qolaversa, “tilshunoslikda terminologik masalalarga oid ko‘pgina tadqiqotlar olib borilgan bo‘lsa-da, mazkur masala o‘zining yetarlicha tasdig‘ini topgan, deyoilmaymiz. Juda ko‘plab o‘z yechimini kutayotgan muammolar haligacha mavjud. Ayniqsa, terminning semantikasiga oid masalalar jiddiy tadqiq etilishi lozim”.

Termin (lot. terminus – chek, chegara) – ilm-fan, texnikaning biror sohasiga xos muayyan bir tushunchaning aniq va barqaror ifodasi bo‘lgan so‘z yoki so‘z birikmasidir. Termin – ilm-fanda, texnikada, san’atda qo‘llaniladigan biror bir tushunchani aniq anglatadigan so‘z yoki so‘z birikmasidir, umumadabiy so‘zlardan farqli o‘laroq terminlarga ekspressivlik va ko‘pma’nolilik xos emas. Ma’lumotlarga tayanib “terminologiya” so‘zi lotincha terminus va grekcha logos so‘zlaridan tashkil topgan bo‘lib, “terminlar haqidagi fan” ma’nosini anglatadi, deb aytish o‘rinlidir. A.D. Xayutin ingliz tilining etimologik lug‘atiga asoslanib mazkur so‘z ilk bor nemis olimi S. Shyutz (C.G. Shutz) tomonidan 1786 yilda qo‘llanilganini ta’kidlaydi. Uning aniqlashicha, mazkur so‘z ingliz, fransuz tillarida XVIII asr oxirlaridan, rus tilida esa XIX asr boshlaridan iste’molga kirgan. Termin aniq, bir ma’noli, ekspressiv xususiyatlaridan xoli bo‘lib, o‘z navbatida, o‘z terminologik soha maydonida aniq, ammo ushbu maydonidan chiqishi bilan, o‘z asosiy xususiyatlarini yo‘qotadigan so‘z yoki so‘z birikmasidir. Terminning yasalihi o‘zlashgan so‘zlarning so‘z yasalihi usullarini qamragan holda, milliy til qurollarining qo‘llanilishi bilan yuz beradi. Termin umumxalq leksikasiga o‘tishi yoki aksincha umumxalq leksikadan terminga, shuningdek, boshqa termin tizimiga (terminosistemaga) ham o‘tishi mumkin. Ma’lum bir tilda bir mavzu doirasiga mansub bo‘lgan maxsus so‘zlar to‘planganida terminologiya hosil bo‘ladi. O.S. Axmanova “... lingvistik terminologiya boshqa har qanday terminologiya kabi terminlarning oddiy majmui emas, balki o‘ziga xos semiologik tizim” ekanligini

ta'kidlaydi. Mashhur rus olimi A.A.Reformatskiyning fikricha, terminologik tadqiqotlarda terminlarning asosiy lisoniy belgilari xususida ikki xil qarash mavjud: birinchi navbatda, terminlarning nominativligi, ikkinchidan, uning tushuncha bilan bog'liq bo'ladi. Olim termin va uning mohiyati nima, masalasi yechimiga izoh berganda nominasiya va unga yaqin tushunchalar pozitsiyasi tomonidan qaraydi. F.A.Sitkina "termin – bu maxsus yoki kasb hunarga oid bilim sohasiga tegishli ilmiy tushunchani representasiya qilib beruvchi til belgisi hisoblanadi", deb ta'rif beradi . Termin so'zi o'rnida gohida atama so'zini ishlatish hollari kuzatiladi. Ammo bu to'g'ri emasdek tuyuladi. Chunki atama termin so'ziga nisbatan tor tushunchani ifodalashi bizga ma'lumdir. S.D. Shelov terminlarni fan sohalariga ko'ra bo'lib, turli bilim sohalariga oid terminlar – keng ko'lamda mazmun kasb etadigan terminologiya ekanligini asolaydi. Termining faqatgina muayyan bir bilimlar soha terminologiyasi ba'zi umumiy muhitning ajralmas qismi ekanligini va u yerga boshqa bilimlar sohalariga, murakkab jamlilik kabi, o'zining terminologiyasi bilan kirishi mumkinligini hamda uzluksiz aloqada bo'lishi natijasida ularning komponentlarining kesishishiga yoki to'qnashuviga sabab bo'ladi degan o'zining bir necha fikrini aytadi . Akademik V.V.Vinogradovning ta'kidlashicha, terminologiya sohasida tilning taraqqiyotida, uning leksik tizimida xalqning moddiy va ruhiy madaniyati bilan bog'liqlik yaqqol ko'zga tashlanadi.

"Termin" tushunchasiga yuklangan mazmun quyidagicha belgilarga asoslanadiki, bular terminlarni umumiste'moldagi so'zdan farqlash uchun yetarli deb o'ylaymiz:

- 1) termin – umumadabiy tilning maxsus vazifa bajaruvchi bir turi bo'lmish ishlab chiqarish, fan va texnika tiliga mansub lisoniy birlik, bir so'z yoki birikmadir;
- 2) termin – konkret narsa-predmet, ashyo, mavhum tushunchalarning maxsuslashtirilgan nomidir;
- 3) termin uchun muayyan ta'rif (definitsiya) zaruriydirki, uning yordamida tegishli tushuncha mazmunini aniqroq ifodalash, tushunchaning birini ikkinchisidan chegaralab ajratish imkonini beruvchi, ayni mahalda ma'lum tushunchani muayyan

tasnifiy qatorga joylashtirishga yo‘l qo‘yuvchi, farqlovchi belgilarni ravshanroq ko‘rsatish mumkin.

Demak, terminologiya muayyan fanning tushunchalar tizimi bilan o‘zaro munosabatda bo‘lgan terminlar jami sifatida ta’riflanadi. Har qanday tushunchalar tizimiga muayyan terminlar tizimi to‘g‘ri keladi. Terminologik tizimlar fan taraqqiyoti bilan birgalikda rivojlanib boradi. Terminlar umumiste’modagi so‘zlardan farqli ravishda joriy qilinib ularning qo‘llanishi ma’lum darajada nazorat ostida bo‘ladi. “Terminlar paydo bo‘lib qolmaydi”, aksincha, ularning zaruriyati anglangan holda “o‘ylab topiladi”, “ijod qilinadi”. Masalan, bo‘lajak iqtisodchilarning yozma yoki og‘zaki nutqida kartel, kliring, tovar oboroti, mayda mulkchilik, mablag‘ ajratish, renta kabi tor doiradagina qo‘llaniladigan terminlar ishlatilishi tabiiy bir holdir. O‘z-o‘zidan ayonki, bu xildagi terminlar iqtisodiyotdan uzoqroq biror kasb egasining nutqida ishlatilmaydi. Shu bilan birga, iqtisodiyot sohasining qator terminlari ham borki, ular muayyan til egalarining deyarli barchasi nutqida bab-baravar ishlatilaveradi: Bozor, mol, savdo, savdo-sotiq, pul, haridor, bozorchi, olib-sotar, chayqovchi kabilar shular jumlasidandir. Ta’kidlash lozimki, nafaqat iqtisodiyot balki fan-texnika, ishlab chiqarishning xilma-xil soha va terminlar majmui, ya’ni yig‘indisi terminologiya deb ataladi. Masalan, matematika terminologiyasi, tibbiyot terminologiyasi, iqtisodiyot terminologiyasi va boshqalar. Terminologiyaning o‘ziga xos xususiyatlari mavjud. Masalan, umumadabiy tilda sinonimiya, omonimiya va ko‘p ma’nolilik tilning boyligi bo‘lsa. Terminologiyada bular salbiy hodisa hisoblanadi. Masalan, birgina tushunchani ifodalash uchun o‘zbek tilida yarim o‘tkazgich – chala o‘tkazgich – nim o‘tkazgich terminlari qo‘llanmoqda. Bu, o‘z navbatida, o‘qish, o‘qitish va axborot almashish jarayonini qiyinlashtiradi. Shu sababli ham terminologiyasi ma’lum darajada barqarorlashgan barcha tillarda terminlar doimiy tartibga solib turiladi. Tartibga solish ma’lum terminologik me’yorlar asosida amalga oshiriladi. Terminologiyaning rivojida fan sohalariga oid maxsus lug’atlarni nashr qilib turish ham muhim ahamiyatga ega.

Termin so'zi o'rnida ba'zan atama, istiloh so'zlarini ishlatish hollari uchrab turadi. Ammo bu to'g'ri emas. Atama bu to'g'ri emas. Atama termin so'ziga nisbatan tor tushunchani ifodalaydi. Istiloh so'zi esa arabchadir. Uni xalq tushunmaydi va meyorga aylangan emas. Terminologiya masalalari hamisha tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri bo'lib kelgan. Chunki terminlarning sohalar lug'aviy qatlamlaridagi o'rni va vazifasini belgilash, tushunchaning mazmun-mohiyatini to'g'ri anglash imkonini beradi.

Terminologiyaga bag'ishlangan ishlarning barchasida u yoki bu sohaning muayyan tushunchalarini anglatadigan, ta'rifga ega bo'lgan va, ayniqsa, nominativ vazifasini bajaradigan birliklar termin hisoblanadi, deb qaraladi.

Ma'lum bir tilda bir mavzu doirasiga mansub bo'lgan maxsus so'zlar to'planganida terminologiya hosil bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Ахманова О.С. Терминология лингвистическая. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 509.
2. Виноградов В.В. Вступительное слово. Вопросы терминологии. – М.: Наука, 1961. –С. 6.
3. Ismailov G'.M. O'zbek tili terminologik tizimlarida semantic usulda termin hosil bo'lishi. Diss.filol.fan.nom. T., 2011-B.14.
4. Nishonov P.P. Fransuz va O'zbek tillari yuridik terminologiyasining qiyosiy tipologik tadqiqi: Filol.fan.nom.diss.avtoref.-T., 2009.-10b.
5. Реформатский А.А. Что такое термин и терминология? Вопросы терминологии. – М., 1961. - С. 47.
6. THE STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURES OF COMPUTER TERMS IN ENGLISH LINGUISTICS.-D.Raximjonova, PEDAGOGS jurnali 20 (2), 36-40
7. A. Tadjibaeva. Проблемы выбора стандарта преподавания английского литературного языка и нормы преподавания. Scientific bulletin of Namangan State University Sentyabr 2022, pages 285-295 www.journal.namdu.uz

8. A. Tadjibaeva. The connection of methodology in teaching foreign languages with other sciences. *Erasian Journal of Learning and Academic teaching* October 2022, pages 12-16